

МСС

БЕОГРАД

12–15. IX 2007.

**НАУЧНИ
САСТАНАК
СЛАВИСТА
У ВУКОВЕ
ДАНЕ**

ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКА –
ДЕСКРИПТИВНИ И НОРМАТИВНИ
ПРИСТУП

БЕОГРАД, 2008.

37 / 1

Слободан Павловић
Нови Сад

„ГЕНИТИВИЗАЦИЈА“ СПАЦИЈАЛНОСТИ У СТАРОСРПСКОМ ЈЕЗИКУ

У овом раду разматра се експанзија генитивних наредних конструкција унутар ситуацијално семантичкој поља у старосрпском језику. Као континуант индоевропској аблајива (и генитивна), прасловенски генитив био је у сфери ситуацијалности везан иррентивно за аблајивна значења. Појавом нових предлога с генитивном рекцијом ова се наредна форма постојано профилише као директивно немаркирана категорија. Од XIV века генитив с предлогом првко исписује ситару иерлајивну комбинацију акузајива с предлогом првзъ, а у исто време почињу се јављати и сложени предлози с аблајивно маркираном комитентом јъз- која ће их рекцијски везивати за генитив. Мада су ове конструкције настајале из системске употребе за позиционом спецификацијом аблајивности, оне ће временом иродирати и у сферу локајивности, иерлајивности, ие адлајивности ширећи се на рачун инструментала, односно акузајива. На тај начин значај ситуацијалне семантичке ширење ЛОКАТИВНОСТ ~ АБЛАТИВНОСТ ~ ПЕРЛАТИВНОСТ ~ АДЛАТИВНОСТ у систему наредних конструкција ојага, чиме важности контекста – иррентивно семантике детерминисаној глагола – информативно расше.

§ 1. Семантичка структура простора својствена стандардном српском језику стабилизована је мање-више још у време прасловенског језичког заједништва одговарајућим синтаксичким верификовањем динамичких и позиционих параметара спацијалности. Судећи, наиме, по стању у најстаријим словенским писменостима, још пре појаве првих писаних споменика динамички параметри су у начелу формално идентификовани на следећи начин: (1) индирективност, односно локативност, која подразумева одсуство усмереног кретања, везује се за локатив или предлошки инструментал,¹ (2) аблативност, односно почетна усмереност или удаљавање везује се за гени-

¹ Уп. старословенско стаго оца нашго феофора архнеппа црбграфаѣ. Асс. 135 (Топоров 1961: 183), блаженн же кодратъ задн за вѣсѣдн стога не дрѣжнѣдн ннскнндѣже к вѣпрошенно ан-оупата прѣвѣн ... отъвѣштываше Супр. 99 (Булыгина 1958: 266); староруско быс пожаръ великъ кыекъ городѣ Лавр. 293 (Топоров 1961: 12), н вншаса за кааакшею, н тѣ повѣднша раданце Новг. 1.35 (Булыгина 1958: 266); старочешко Pavel dal iest Plosskovicich zemu, Wlach dal iest Doleass zemu Bogu i ssvatemu Scepanu sse dvema dussnicoma Litomerž. (Топоров 1961: 144), Aby za zdí a za příkopu mohli sebe uchovati od zlých věcí Chelč. S. v. 293 (Булыгина 1958: 267). Употреба локатива у овом својству позната је и старим индоевропским језицима (уп. Савченко 1974: 346).

тив,² (3) перлативност, односно општа усмереност везује се за акузатив³ или слободни инструментал⁴ и (4) адлативност, односно завршна усмереност или приближавање везује се за акузатив, ако је досезање завршне тачке усмереног кретања извесно,⁵ или за датив ако је досезање те тачке комуникацијски ирелевантно.⁶ Основно динамичко обележје [ДИРЕКТ +] или [ДИРЕКТ –] испољава се кроз колокабилност дате синтаксичке јединице с глаголима усмереног кретања, тј. директивним глаголима или глаголима неусмереног кретања, тј. индирективним глаголима.

Позициони параметри спацијалности као што су интралокализација (објекат локализације је унутар оријентира), ареалокализација (објекат локализације је на површини оријентира), антелокализација (објекат локализације је испред оријентира), постлокализација (објекат локализације је иза оријентира), супралокализација (објекат локализације је изнад оријентира), сублокализација (објекат локализације је испод оријентира), интерлокализација (објекат локализације је између два или више оријентира) и сл. идентификовани су преваходно одговарајућим предлозима.

На тај начин је формиран уређен систем предлошко-падежних конструкција спацијалног семантичког поља у којем свака синтаксичка јединица има статус системског елемента који са осталим елементима формира одговарајуће подсистеме надмећући се при том за одређено значење или значењску нијансу.

§ 2. Језик као систем, па и његови семантички подсистеми у стању је сталног кретања које подразумева системско слабљење, гашење или пак просто формално преусмеравање једних семантичких нијанси у корист других. Подстицаји за та гигања могу, као што је познато, бити унутарсистемска и вансистемска.

Зна се да је српски систем спацијалних предлошко-падежних конструкција већ од појаве првих писаних споменика трпео вансистемске ударе балканских супстрата и адстрата (Павловић 2006: 417-419),⁷ што је резултирало

² Уп. старословенско *сѣньце свѣта сѣвѣкъ са обѣче са вѣ тѣмъ* Супр. 475.13 (Вечерка 1963: 212), староруско *кнѣзь великій олеѣ ступилѣ тѣхъ цѣствъ кнѣзю великоу дмитрию ивановичю Ряз. договорная гр. 1381* (Борковский 1965: 466), старочешко *aby mohl tohoto světa odstúpiti* Túl. 85^b (Gebauer 1929: 351). Старословенски генитив преузео је ово својство од апсорбованог аблатива (уп. Савченко 1974: 347).

³ Уп. старословенско *оубо прѣиде доуша наша воѣж непостонѣ* Пс 123.5 Син (Словарь 1994: 542), староруско и *стѣша оу куднова сельца и перешѣде стражовѣ* Лавр. л. 107 (Преображенская 1968: 216), старополско *obwiódł je drog*, (Miklosich 1883: 390).

⁴ Уп. старословенско *приде к нидѣ помѣлъ* Супр 125.12 (Бауэрова 1963: 290), да *входѣтъ в городѣ оидѣди воротѣ* Лавр. лат. (Борковский 1965: 478), старочешко *lesem šel a stromů neviděl* Č. Mudr. (Gebauer 1929: 400).

⁵ Уп. старословенско *приде христос небескъма двѣри* Супр. 352.17 (Miklosich 1883: 391), староруско *оубѣгъ же внида черниговъ приде нзъ цѣрѣграда к великоу кнѣзю константину володичерю* Лавр. лет. (Борковский 1965: 474), *ныи|и| же поѣди вышегородѣ свон* Ипат. л. 144 (Преображенская 1968: 217).

⁶ Уп. старословенско *се цѣрѣарѣ твон градѣтъ тѣвѣ кротокъ* Мт. 21.5 Мар (Мразек 1963: 231), староруско *оубѣгъ же внида вышегородѣ* Лавр. л. (Борковский 1965: 470).

⁷ Уп. доколе *они стоѣ подѣ столѣ · дѣбровьчѣки · Одоля Прединиѣ* 1247; *кѣдерекъ · сольски · да нествѣ · на ино место расѣвѣ · вѣ дубровьчѣки · Дубровник* 1253; *пи|с|а се сна повѣла ... ѣ рѣгъць Балшиѣи* 1379; *наво ст|а|пови ѣ коньѣ · Кончански практик око* 1366; *не пристон тѣзи ѣ сѣторниѣ соль прода|в|тъ · Руско*

врло специфичном сликом српског дијалекатског простора која се, када је падежна синтакса у питању, у начелу може интерпретирати као слободнија, хоризонтална пројекција вертикалних стања романске падежне генезе. Наиме, у погледу формалне организованости спацијалног семантичког поља на српском језичком простору издвајају се три структурална комплекса и то: (1) западни представљен шумадијско-војвођанским, источнохерцеговачким, млађим икавским и славонским дијалектом, (2) централни представљен ловћенско-комским и косовско-ресавским дијалектом, и (3) источни односно торлачки, представљен призренско-јужноморавским, сврљишко-заплањским и тимочко-лужничким дијалектом.

У западном комплексу српских говора формална издиференцираност локативности и адлативности испољена кроз супротстављеност локатива и предлошког инструментала, с једне стране, и акузатива, с друге стране, у начелу одговара формалној издиференцираности поменутих динамичких параметара у класичном латинском за који је својствена супротстављеност аблатива акузативу.⁸ Централни комплекс српских говора, презентован косовско-ресавским и ловћенско-комским дијалектом, одликује формална неутрализиација семантичке опозиције локативност ~ адлативност у сфери падежне синтаксе, тако да се оба ова динамичка параметра спацијалности у начелу везују за акузатив.⁹ Идентична ситуација јавља се и у латинској вулгати.¹⁰ У торлачкој зони практично се читав падежни систем урушава сводећи се на компромисни конверзативни модел представљен комбинацијом именице и одговарајућег предлога (уп. Ивић 1985: 113), за који је већ речено да у сфери спацијалног семантичког поља иступа као индентификатор позиционог семантичког параметара.¹¹ Еквивалентна ситуација затиче се у савременим романским језицима, пре свега румунском који карактерише рудиментарни систем именичке флексије укључујући и постојање вокатива (Skubic 1990: 200).

Овакво крњење деклинационе парадигме уклапало се у опште развојне тенденције својствене индоевропском језичком простору. Наиме, ако се има

Христофоровић 1397; кон сѣ шли ѣ дѣрвовникѣ . Руско Христофоровић 1399; а оста ѣ нашѣ кодѣнь ѿдѣ реченога записна двѣ тисѣке и ѣ. сѣтъ Никша Звијездић 1438, ере је гбѣ кра|а| [ѣгрѣски| пр|ѣ|дннѣ|а| сеган света |ѣ прагѣ| Бранковићи 1457. (Павловић 2006: 417-418).

⁸ Уп. латинско *eo Rōmam ~ hūmī iaceo* (Gortan – Gorski – Pauš 1985: 187, 217).

⁹ Уп. ловћенско-комско *живи ѿод Веље Брго* или косовско-ресавско *кад смо били у земљу иѣурску; сеги ѿод њеѿове ноје* (Ивић 1994: 205, 224).

¹⁰ У говорном латинском, односно романском акузатив као примарни падеж објекта делује центрипетално према значењима осталих зависних падежа стичући статус форме *casus obliquus* уз коју се семантичке нијансе прецизирају предлогом и семантиком управног глагола (уп. Skubic 1990: 129). У хришћанским натписима алтернативно се сусрећу конструкције *sub hunc titulum ~ sub hoc titolo; ivit in caelis ~ ivit in caelum*. Већ код Цицерона регистрован је склоп *cum Pomponia foras cenaret* уместо очекиваног *cum Pomponia foris cenaret*, да би временом учесталост акузатива нарастала (Skubic 1990: 127).

¹¹ У случајевима тзв. колективног или делимично колективног билингвизма, односно полилингвизма, какви су били својствени призренско-тимочкој дијалекатској зони, интерференцијска промена морфолошких структура сасвим је очекивана. Узајамна синтаксичка инклинација генетски сасвим различитих балканских језичких ентитета може се објаснити само у светлу узајамних утицаја, односно конвергентног развоја који подразумева живе, готово свакодневне контакте међу носиоцима различитих језика.

на уму чињеница да је фреквенција слободних падежних форми у ранијим развојним стадијумима индоевропских језика била изразита (уп. Белић 1998: 91-92; Савченко 1973: 346-347), а да је савременим западноевропским језицима – како романским тако и германским – које карактеришу комбинације *ipredloī + noмен* претходила фаза с предлошко-падежним конструкцијама, поменути тенденција постаје сасвим очигледна. У њеној реализацији несумњиво велики значај имају миксоглотски процеси – на подручјима где су они бурнији редуковање деклинационе парадигме је интензивније. У миксоглотским процесима интензивно се изграђују компромиси између конкретности и прецизности, с једне стране, и једноставности и комодитета, с друге стране, а „једно од значајних могућности за конкретност и прецизност јесте“ по Скубицевом мишљењу (1990: 123), управо „употреба предлога“.

Оно што је данас структурално синтаксичко својство српског централног дијалекатског комплекса било је током средњег века својствено торлачкој дијалекатској зони из чега се може закључити да је актуелна организација косовско-ресавског и ловћенско-комског спацијалног семантичког система најаву великих структуралних промена целокупне падежне синтаксе. Спацијални односи су у том смислу врло индикативни будући да је простор као израз човекове, готово биолошке¹² потребе за локализацијом – пре свега за аутолокализацијом – примарна семантичка категорија чија формализација има директне или индиректне реперкусије на формализацију осталих семантичких категорија.

§ 3. Растерећење система падежних конструкција са спацијалним значењем сем вансистемских подстицаја могло је бити и системски условљено. Праћење устројства спацијалног семантичког система у старосрпској писмености од краја XII до краја XVIII века недвосмислено указује на поступно али константно ширење генитивних предлошко-падежних конструкција у семантичка субпоља првобитно резервисана за друге падеже.¹³

1. Прасловенски генитив, преузимајући синтаксичка својства апсорбованог аблатива, био је примарна падежна категорија у сфери аблативности. Међутим, комбиновањем са читавим низом предлога као што су *до, оу, близъ, врьхоу, вьскран, окръсть, окръжъ, посрѣдѣ* и сл. – регистрованих још у канонским споменицима – генитив се профилише као директивно немаркирана категорија [директ ±], којој је омогућен продор у различита спацијална семантичка субпоља. Значење оваквих конструкција по правилу је контекстуално дефинисано првенствено инхерентном лексичком семантиком детерминисаног глагола.¹⁴

¹² За ову прилику довољно је, чини се, подсетити да човекова потреба за аутолокализацијом „има посебан физиолошки израз у сензорном систему за равнотежу (која је један од основних видова просторне оријентације)“ (Piper 2001: 17).

¹³ Корпус овог истраживања обухватио је: (1) грађу из старосрпских повеља и писама настајалих од краја XII до средине XV века (Павловић 2006), (2) старосрпски роман о Троји из XV века (Ringheim 1951), (3) дубровачке молитвенике из XVI века (Решетар – Ђанели 1937), (3) паштровске исправе настајале између XVI и XVIII века (Соловјев 1936; Божић – Павићевић – Синдик 1959) и (4) *Љейтојис црковни* из XVII века (Змајевић 1996).

¹⁴ Уп. ЛОКАТИВНО ОУ + *gen* ПОДАНАШН ГОРЪ СТОА ОУ ТРЪБНИШТА Супр 422.28 (Словарь 718), *близъ* + *gen* *за неже ть вѣ близъ и (фрота) (н)ида* Лк 19.11 (Геродес 1963: 365), *врьхоу* + *gen* *не цожеть градъ оукрѣтити са врьхоу горы стоа* Мт 5.14 Ас (Словарь 124), *вьскран* + *gen* *вьскран же вѣаше иззера вартѣ - раждѣлена* Супр 76.17

Експанзија падежних модела овог типа настављена је и у старосрпском језику тако да се у пословноправној писмености затиче читав низ директивно-немаркираних генитивних конструкција непознатих канонским споменицима. По правилу се ради о структурама у којима се нови деноминални или деадвербски предлози типа *конь*, *ниже*, *около*, *оноугје*, *поредь* и сл. комбинују с генитивом и то на бази његовог семантичког потенцијала у сфери посесивности или компаративности.¹⁵ Пораст броја и фреквенције оваквих конструкција интензивира директивну неутрализованост генитива, мада је њихова експанзија мотивисана, с једне стране, повећаном комуникацијском потребом за прецизирањем позиционих параметара спацијалности и, с друге стране, семантичким потенцијалом генитива који омогућава препозиционализацију првобитних именица или прилога.¹⁶

2. Експанзивност генитива, или прецизније његовог семантичког потенцијала у сфери старосрпских просторних релација најпотпуније долази до изражаја у процесу преформализовања ареалокационе перлативности, тј. семантичке категорије 'пресецања површине оријентира'. Ареалокациона перлативност исказивана је, наиме, по свој прилици још у позном прасловенском акузативом блокираним предлогом **perъь*.¹⁷ Већ, међутим, од XIV века овој конструкцији конкурише генитив с новим деадвербским предлогом *прѣко*.¹⁸

(Словарь 151), *окръсть + gen с(ъ)н(о)убе твоѣ · ꙗко покораси ѡдасингы · окръсть трепезы твоѣа* Пс 127.3 Син (Словарь 410); *окръгы + gen сѣдѣхъ окръгы · тѣлесу ѡу Супр 14.29* (Словарь 410); *посрѣдѣ + gen корабь же вѣ по срѣдѣ цорѣ* Мат 14.24 Зогр (Словарь 485); *аблативно оу + gen просиди оу тебе* Супр 513.7 (Геродес 1963: 353); *перлативно вѣрху + gen похеднаѣ ѡкоже по соуху вѣрху дора* Супр 473.18 (Словарь 124), *посрѣдѣ + gen онъ же прошѣдъ посрѣдѣ отъ дѣлаше* Лк 4.30 Зогр (Словарь 485); *адлативно до + gen ведоша и до вѣрху горы* Лк 4.29 Зогр (Геродес 1963: 358); *оу + gen оу гроа ето вѣртини стѣпѣ поставиша великъ* Супр 539.10 (Геродес 1963: 353); *близъ + gen ини придж корабан отъ тивернѣды · близъ цѣста* Јов 6.23 (Словарь 92).

¹⁵ Уп. *ЛОКАТИВНО конь + gen село · лятине · конь цоста · 1254-1263.* (Павловић 2006: 52), *ниже + gen дрѣга нива ниже тежи ниве око 1346.* (Павловић 2006: 54), *около + gen и потврьжд[а]ю снѣд цонць хрѡусовоу-лодь выстриноу около црѣбе . 1234-1243.* (Павловић 2006: 58), *оноугје + gen и на драгци нива на варнцехъ . и оноугје стѣ нане 1346-1347.* (Павловић 2006: 50), *поредь + gen поле цю приложн краиенство дн поредь цлатинць . 1337-1346.* (Павловић 2006: 52); *аблативно конь + gen а цѣда кѣлоу по д[и]лю ... оу потоць · конь потока протець · оу вѣрлолоц[и]н[и]ноу цркъв 1254-1263.* (Павловић 2006: 69), *перлативно конь + gen а цѣга цлоу ... на опогорь прѣко низ дѣль конь дѣлгннхъ нивъ на сохроу главоу . око 1348.* (Павловић 2006: 83), *поредь + gen а цѣга кѣ ѿ пирге коа кѣ по[д] коулоуць ... и горѣ до пирге поредь водѣнн[и]хъ вратъ 1300.* (Павловић 2006: 84), *ниже + gen цѣге цлоу ѿ цланч[и]наго поутн ... оу потоць ниже цлоуцкнѣхъ коуць . оу оноу страну 1313-1318.* (Павловић 2006: 85), *оноугје + gen кон дѣль спада цндо власѣно поле . и оноугје цѣгннка тѣмън дѣлоць и право оу рѣкоу . 1330-1331.* (Павловић 2006: 70); *адлативно ниже + gen повеѣже кра[и]ство ... ниже цѣкыне шарѣ трѣленне . свое роуцписанне поставити . 1317-1318.* (Павловић 2006: 108).

¹⁶ Тако се, на пример, примарно именички фрагментизатор (Piper 2001: 132), *конь* везује за појам у генитиву посесивном релацијом, да би временом ексклузивним преосмишљавањем интегралног дела (*конь* са значењем 'периферија' – *конац* – саставни је део оријентира као осталом и *почеиак*, *шок*, *средина*, *крај*) био стабилизован као предлог којим се упуђује на локализатор смештен у непосредној близини оријентира. Траг именичког фрагментизатора посебно је видљив у облику *наконь*, што је по пореклу петрифицирани акузатив с предлогом *на*. Деадвербски предлози типа *ниже*, *выше* везују се, с друге стране, за генитив по свој прилици на бази компаративне релације слично прасловенским предлозима **podъ*, **nadъ*, **perдъ*, **za(дъ)* који су регирани инструментал (уп. Белић 1949–1950: 92).

¹⁷ Уп. чешко *přejít přes řeku*; пољско *przez pole jechać*; руско дијалекатско *переправились через реку* (Кореѣнѣ 1973: 175-176).

¹⁸ Лексема *прѣко* регистрована је у XIII веку искључиво у својству прилога – а цѣга нидь оу кѣквць прѣко оу роужце оу братъкѣвциноу . 1276. (Павловић 2006: 72).

прѣзь + *acc*: да стонцо љ старнѣ мѣгахъ : а прѣс то да не посежецо никакорѣ : 1234-1235; н да га пове|д| прѣ|зъ| забѣлаь кра|л|в| мн на поле тѣрѣн'ско 1300; до поута . кон гре|д| къ кааннщемь . н поутемь прѣзь леговьць . 1346-1347; да гре|д| прѣзь -едлю цр|с|в| мн н кра|л|вѣ| свободно 1349; н ннн в'сн пѣтве цю нде прѣзъ кѣчаннѣ пре 1389. (Павловић 2006: 71).

прѣко + *gen*: греде нзъ кѣшаннѣ прѣко власѣнога поля . оу прнзрѣнскоу цѣстоу . 1330-1331; пого|ш| по хрсовѣ|л| кѣде је вѣла мѣга ѿ вѣка селѣ мю|с|ше н селѣ ннстрѣ . ѿ|д| трѣнн|н|ске мѣге ннзъ де|л|ь тогаж|д|е прѣко пѣта љ локвѣ 1454; ннн нн|х|ь людѣ ходѣ слободноо прнеко рѣсага н по рѣсагѣ гспоц|т|ва мн 1454. (Павловић 2006: 72).

Као израз непревредлог стања могао се појавити и компромисни синтаксички модел прѣко + *acc*.¹⁹ Ипак, у надметању семантичког потенцијала акузатива као изразито директивне категорије и генитива као категорије која је у стању да препозиционализује примарне прилоге побеђује генитив, тако да српски језик данас не зна за перлативно прѣзь + *acc*. На овај начин перлативна акузативна парадигма коју су чинили предлози крозъ, прѣзь, оузь, ннзъ нарушава се сменом старог ареалокационог прѣзь + *acc* новим прѣко + *gen*.

3. Од XIV века почињу се јављати и сложени предлози с аблативно маркираном префиксалном компонентом нз- која ће их рекцијски везивати за генитив. Комбинације генитива с предлозима нспредъ, нза, нзнадъ, нсподъ, нзмегю настајале су по свој прилици из системске потребе за позиционом спецификацијом аблативности тако да је нспредъ + *gen* примарно припадало сфери аблативне антелокализације, нза + *gen* аблативне постлокализације, нзнадъ + *gen* аблативне супралокализације, нсподъ + *gen* аблативне сублокализације, а нзмегю + *gen* аблативне интерлокализације. Како ексцерпирана грађа показује, оваква употреба поменутих предлошко-падежних конструкција доминантна је још у XVII веку у језику Андрије Змајевића (1996).²⁰

(аблативна антелокализација) *исїред себе ухилѣне изаїна (60), да није разлої владавцу ѡспашїи исїред себе своје ѡдложнике неїо уїїешене (242), а кад кїи ончас исїред ње би однесен (352);*

(аблативна супралокализација) *изнад Дунаја ѡрихогеѣи, уљезе у Иїиалију (490);*

(аблативна сублокализација) *узе ками исїод ѡлаве (48), исїод њеїа изаїнаше исїе Гоїе (462), исїод њеїа одаїнан оїшце (484);*

(аблативна интерлокализација) *између осїиалијех скочи њеїа и камиле њеїове наїоїу (46), искочи између мношїива (352), у вријеме шїрешење између њих ... би ѡїїи неба ѡдїїиїиїо једно дїеїеце (520), би између народа ѡроїнан (557).*

Међутим, већ од XV века уочава се експанзија генитивних конструкција овог типа и изван субпоља аблативности:

(аблативност) *къда снѣ писадѣ тѣда мн да г|д|нѣ банѣ тѣрѣткоо : нспредъ себе [даде] велнкѣ пѣхарѣ вѣна поинтн . љ добрѣ волѣ 1353, а нзмегю власѣ обрѣвѣ пошантѣ добра г|л|б|ка капетанѣ на г|л|ннѣ 1420, да н|д| се дѣкати нзмегю себе платѣ свн ѿсацѣ кон сѣ ѿнде вѣнн 1457. (Павловић 2006: 64);*

(локативност) *продахъ стнпѣ юнковѣ н неговѣ братѣ мларѣ пѣнцѣ вартѣ, зѣдде н лозна подѣ кѣѣоцѣ ннхѣ нзнадѣ пѣта 1591. (Соловјев 1936: 11), н осталамѣ кѣернѣца ... одѣ ннтраде нсподѣ кѣѣе 1652. (Божїић – Павїевић – Синдик 1959: 58), пѣтѣ да ѣ вѣзда бнѣ нзмѣподѣ конѣвѣлахѣ сннѣвахѣ нѣна мларѣ*

¹⁹ Уп. *конн'цоу селѣу мѣга ѿ сопннѣ н ѿ лѣшанн ... оу окрѣтлоу барѣ . ѿ окрѣтѣ барѣ н ѿ конкова лаза . прѣко шоудѣвнѣноу оу барѣ . око 1348. (Павловић 2006: 72).*

²⁰ Одступања као на пример секвентивно *иза + ген* у примеру *ѡласѣ невољне у исїїо доба један иза друїїа донїеїе XVII (Змајевић 1996: 55) сасвим су ретка.*

и исподь конавадѣ марька гретовнѣа и исподь стуре куровнѣах ... а исподь пѣта є сенокось 1727. (Божихъ – Павишевић – Синдик 1959: 125);

(перлативност) да сѹ възда ходниа лнебци сь свнеда работадѣа ... изьпо(о)дѣ спаса 1590. (Божихъ – Павишевић – Синдик 1959: 13), од толкон брѣмена до дьньсѣ есѹ терали лнебьци изьпо(а)дѣ спаса крозь куанешь 1590. (Божихъ – Павишевић – Синдик 1959: 13), а пѣть дѹ афранкасмо от ѹанце и испрѣь кѹѣ є и вратахъ оборннехъ, и изнадѣ кѹѣ пѣть к води орашци 1598. (Соловјев 1936: 12), отлень покосѣо на вѣштине и дѹбове исподь поткѹтницѣхъ како стон ѣсѣа ... исподь ннвѣхъ и до брнега 1711. (Божихъ – Павишевић – Синдик 1959: 108), а то ѿ вѣшнини – ѿд дабова крѣа и кѹфинна царѣка и принципова ... и ѹз гору изѣа цркве свете петке, и странодѣ врходѣ ѿд паталаѣа 1765. (Соловјев 1936: 23);

(адлативност) походн талѣ испод|а| троѣ XV (Ringheim 1951: 64), и остависѣо нн га испод орннице, испод ѣсѣе 1730. (Божихъ – Павишевић – Синдик 1959: 128).

Иако је предлог изъ који је унесен као префикасална компонента у изведене предлоге испрѣдѣ, изѣа, изнадѣ, исподѣ, измѣгю остао везан искључиво за сферу аблативности, нови предлози у комбинацији с директивно необележеним генитивом продиру и у субпоље локативности, перлативности, односно аблативности попут осталих оријентационо, односно ексклузивно обележених предлога какви су *выше*, *ниже* и сл. Функцију формалног индикатора директивности преузима контекст, а пре свега семантика управног глагола. На тај начин генитивне конструкције с предлозима испрѣдѣ, изѣа, изнадѣ, исподѣ, измѣгю почињу конкурисати адлативно маркираним комбинацијама предлога *прѣдѣ*, *за*, *надѣ*, *подѣ* и *мѣгю* с акузативом, односно локативно обележеним комбинацијама истих предлога с инструменталом. Надметање генитивних, директивно немаркираних модела, с једне стране, и акузативних, односно инструменталских, директивно маркираних модела с друге стране, траје и данас с мање-више предвидљивим исходом.

Мада би за валидан закључак ваљало подузети статистички усмерено истраживање савременог српског корпуса, на основу дијахроних тенденција може се претпоставити да ће генитивне конструкције у потпуности преузети улогу формализатора оријентационих или ексклузивних параметара специјалности и то како оних који се комбинују с директивним тако и оних који се комбинују с индирективним глаголима.

Кључне речи: старосрпски језик, историјска синтакса, специјалност, локативност, аблативност, перлативност, адлативност, генитив.

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА И ИЗВОРИ

Бауэр, Ярослав 1963: *Бесѣредложный локатив в старославянском языке*, – Исследования по синтаксису старославянского языка. Сборник статей, Прага, 287–311.

Белић, Александар 1949–1950: „*Дейрефиксација*“ у словенским језицима. Јужнословенски филолог, XVIII/1–4, Београд, 87–101.

- Белић, Александар 1998:** *Опшња лингвистика. О језичкој природи и језичком развоју. Књига I и II*, Београд: Завод за издавање уџбеника.
- Божих, Иван; Павићевих, Бранко; Синдик, Илија 1959:** *Пашировске исправе XVI–XVIII вијека*, Историска грађа, књига I, Цетиње: Државни архив Народне Републике Црне Горе.
- Борковский, Виктор Иванович; Кузнецов, Пётр Савич 1965:** *Историческая грамматика русского языка*, Москва: Академия наук СССР.
- Булыгина, А. М. 1958:** *Творительный местя с предлогами*, – Творительный падеж в славянских языках, Москва: Академия наук СССР, 246–265.
- Вечерка, Радослав 1963:** *Синтаксис беспредложной родительной падежа в старославянском языке*, – Исследования по синтаксису старославянского языка. Сборник статей, Прага, 183–223.
- Gebauer, Jan 1929:** *Mluvnice jazyka českého. Díl IV. Skladba*, Praha.
- Геродес, Станислав 1963:** *Старославянские предлоги*, – Исследования по синтаксису старославянского языка. Сборник статей, Прага, 316–368.
- Gortan, Veljko; Gorski, Oton; Pauš, Pavao 1985:** *Latinska gramatika*, Zagreb: Školska knjiga.
- Змајевић, Андрија 1996:** *Љетопис црковни. Том I*, Цетиње: Обод [Приредио Мато Пижурица].
- Ивић, Павле 1985:** *Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и шипокавско наречје*, Нови Сад: Матица српска.
- Ивић, Павле 1994:** *Српскохрватски дијалекти. Њихова структура и развој. Прва књига. Опшња разматрања и шипокавско наречје*, Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
- Кореčný, František 1973:** *Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zájmena. Svezek 1. Předložky, koncové partikule*. Praha: Československé akademie věd.
- Miklosich, Franz 1883:** *Vergleichende Syntax der slavischen Sprachen*, Wien.
- Мразек, Роман 1963:** *Дателный падеж в старославянском языке*, – Исследования по синтаксису старославянского языка. Сборник статей, Прага, 225–261.
- Павловић, Слободан 2006:** *Детерминативни падежи у старосрпској пословнојравној исмености*, Нови Сад: Матица српска.
- Piper, Predrag 2001:** *Jezik i prostor*, Beograd: Biblioteka XX vek.
- Преображенская, М. Н. 1968:** *Винительный падеж*, – Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Члены предложения, Москва: Академия наук СССР, 205–227.
- Решетар, М.; Банели Ђ. 1937:** *Два дубровачка језична синонима из XVI вијека*, Посебна издања, Књига СХХII, Философски и филолошки списи, књига 32, Београд: Српска краљевска академија.
- Ringheim, Allan 1951:** *Eine altserbische Trojasage. Text mit linguistischer und literarhistorischer Charakteristik*, Prague-Upsal: Publications de L'Institut Slave D'Upsal IV.
- Савченко, А. Н. 1974:** *Сравнительная грамматика индоевропейских языков*. Москва.

- Skubic, Mitja 1990:** *Uvod u romansku lingvistiku. Udžbenik za predmet Istorija francuskog, španskog, italijanskog i rumunskog jezika*, Novi Sad: Radovi instituta za strane jezike 9 [preveo Milorad Arsenijević].
- Соловјев, Александар 1963:** *Пашићровске исѝправе XVI-XVIII века*, Споменик LXXXIV, Други разред 66, Београд: Српска краљевска академија.
- Сѝарославјанский словарь (по рукописям X–XI веков) 1994:** Москва: Славјанский институт академии наук Чешской Республики – Институт славјановедения и балканистики Росийской академии наук [Под редакцией Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Е. Благовой].
- Топоров, В. Н. 1961:** *Локаѝив в славјанских языках*, Москва: Академия наук СССР.

Slobodan Pavlović

DIE AUSBREITUNG DES GENITIVS MIT DER RÄUMLICHEN BEDEUTUNG
IN DER ALTSERBISCHEN SPRACHE

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird die Expansion der Kasuskonstruktionen im Genitiv innerhalb eines räumlichen, semantischen Feldes erörtert. Der urslawische Genitiv, als Kontinuant des indoeuropäischen Ablativs (und Genitivs), funktionierte in der Sphäre der räumlichen Verhältnisse vor allem als Ausdruck der Ablativität. Mit dem Auftreten der neuen, den Genitiv regierten Präpositionen, stabilisiert sich dieser Kasus als eine direktiv-unmarkierte Kategorie, was besonders seit dem XIV und dem XV Jahrhundert, mit dem Auftreten der Konstruktionen *preko* + Gen, *ispred* + Gen, *iza* + Gen, *ispod* + Gen, *iznad* + Gen, und *između* + Gen bemerkbar ist.